

Új rajz 11.29

2db/gép

tervező		Tárgy:	Méretarány: 1:1	Tömeg:
dátum	2016.11.13	Tartó cső		
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség:	Rajzszám: 10-36-01-224	
dátum		Méret: Ø28x1,5 cső		